

La Hermenéutica en la Era del *Homo-Digital*

Hermeneutics in the Homo-Digital era

MARÍA ISABEL CASTILLO BOHÓRQUEZ¹

Universidad de Ibagué. Carrera 22 Calle 67 B, Av Ambalá, Ibagué, Tolima. Colombia. Tel: +57 8 2760010 Ext. 3251 ● maria.castillo@unibague.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4355-0259>

RECIBIDO 15/05/2019 ● REVISADO 18/06/2019 ● ACEPTADO 29/07/2019 ● PUBLICADO 29/08/2019

*Knowledge is power. Information is liberating.
Education is the premise of progress, in every society, in every family.*

Kofi Annan

RESUMEN

El desarrollo de un Paradigma Digital se encuentra vinculado a la relación entre los adelantos tecnológicos y las telecomunicaciones, y está modificando la estructura social, el comportamiento humano, así como los modos de comunicación, recepción y procesamiento de la información. La humanidad está en la Edad de Piedra del Homo-Digital, aún no se sabe de manera definitiva y determinante a dónde conducirá el empleo de la tecnología a gran escala, la evolución en términos darwinianos ocurre de manera más lenta, pero la dinámica en los cambios sociales es prácticamente inmediata, lo que dificulta su seguimiento y estudio. Ante todas estas modificaciones de la comunicación y el lenguaje en las sociedades contemporáneas, se ha perdido el interés académico acerca de hermenéutica como metodología de estudio de las Ciencias Humanas. Es así como siguiendo la línea de Capurro (2010) se entiende la hermenéutica como una práctica metodológica de las Ciencias Humanas que permite interpretar y comprender procesos digitales.

PALABRAS CLAVE

HERMENÉUTICA,
PARADIGMA DIGITAL,
TECNOLOGÍA,
SOCIEDAD

¹ Mg. En etnología, mención etnohistoria por la Universidad de Los Andes. Venezuela. Profesora investigadora de la unidad de proyectos especiales de la Universidad de Ibagué.

ABSTRACT

The development of a Digital Paradigm is linked to the relationship between technological advances and telecommunications, and is modifying the social structure, human behaviour, as well as the modes of communication, reception and processing of information. Humanity is in the Stone Age of Homo-Digital, it is not yet definitively and determinantly known where the use of technology will lead on a large scale, the evolution in Darwinian terms occurs more slowly, but the dynamics in social changes is practically immediate, which makes it difficult to monitor and study.

In the face of all these modifications of communication and language in contemporary societies, academic interest in hermeneutics as a methodology for the study of Human Sciences has been lost. This is how, following the line of Capurro (2010), hermeneutics is understood as a methodological practice of Human Sciences that allows us to interpret and understand digital processes.

KEYWORDS

**HERMENEUTICS,
DIGITAL PARADIGM,
TECHNOLOGY,
SOCIETY**

INTRODUCCIÓN

No había empleado la Historia de la Hermenéutica de Ferraris... Sí esa había sido la observación; recordaba esas cuatrocientas páginas hermenéuticas sobre la Historia de la Hermenéutica que se había convertido en un dolor de cabeza personal. No precisamente porque la prosa de Ferraris no fuese inteligible – realmente es maravillosa – sino porque el libro era una copia virtual que además estaba protegida. Allí comenzaba el cuestionamiento, no por el contenido del libro sino por su soporte, por la manera en que el lector ahora interactuaba con la información, por los impedimentos que representaba una copia virtual del ejemplar de un texto, esto traía un montón de implicaciones que no me había planteado de tener un ejemplar del libro en físico. Esto me condujo a realizarme una serie de interrogantes que incluían desde la interacción con los textos como investigadores, hasta preguntas sobre mi propia humanidad, acerca de aquello que subyace bajo la lectura de un texto digital.

Sin embargo, decidí iniciar la reflexión a partir del siglo XIX enfocándome en algunos acontecimientos que marcarían su devenir, a mediados de siglo, se gesta el fin del “Periodo de las Restauraciones”, marcado por la oleada revolucionaria de 1848 conocida como la “Primavera de los Pueblos”. Lo interesante de esta rebelión civil fue su naturaleza, por un lado, se trataba de presionar a las clases dominantes a instaurar reivindicaciones sociales y democráticas, originadas a raíz de la Revolución Industrial y por el otro, el surgimiento del Capitalismo como modelo económico. Catalizadores ambos para la aparición de nuevas clases sociales como la clase obrera, media, profesional y universitarios, de esta manera se re-configuran las dinámicas sociales. Los europeos de mediados del siglo XIX fueron testigos de una ruptura cultural sin precedentes, la cual hoy en día se conoce como Modernidad. (Pohl, 2001.)

Todos estos cambios generados por el advenimiento de la Modernidad repercutieron no sólo en las formas económicas de subsistencia, además

también se originaron nuevas maneras de producir conocimiento, y obviamente en los modos de comunicación. Estos últimos siempre han estado relacionados con el lenguaje – y específicamente desde el siglo XV con la invención de la Imprenta – también se encuentran vinculados al desarrollo tecnológico. No obstante, desde finales del siglo pasado, y a un ritmo vertiginoso, hemos sido testigos de cómo el desarrollo de la tecnología ha conducido a las sociedades a un trayecto que va desde lo mecánico (máquinas de escribir), pasando por lo analógico (televisión), hasta llegar a lo digital (*smartphones*), todo esto en un relativo corto periodo de tiempo, de alrededor de 200 años.

El desarrollo de Internet a mediados del siglo XX, se convierte en una confluencia de factores sociales sin precedentes, donde la creatividad y la libertad jugaron un papel fundamental. Traemos a colación este aspecto en el surgimiento de la *world wide web*, pues nos interesa resaltar su condición de red (*web*). Como señala Castells (2001) el modelo de trabajo en redes no es jerárquico, al contrario se caracterizan por su horizontalidad, flexibilidad y adaptabilidad. Al trabajar en red, por medio del empleo de tecnologías, se puede alcanzar “eficacia en la realización de tareas, de toma de decisiones coordinada y ejecución descentralizada, de expresión individualizada y comunicación global y horizontal. Lo que permite el desarrollo de una forma organizativa superior de la actividad humana” (p.16), la consolidación del modelo de trabajo en redes se hace global gracias a la creación de Internet.

En el último cuarto del siglo XX se origina una nueva estructura social basada en las redes, impulsada a tres factores fundamentales:

1. En relación a la economía se advierte la globalización del capital.
2. La individualidad y la libertad son factores que se consolidan como fundamentales dentro de los valores sociales.

3. La Tercera Revolución Industrial enfocada al desarrollo de las telecomunicaciones a raíz de los adelantos en la microelectrónica. (Castells, 2001).

Esa estructura social basada en redes que se mencionan anteriormente fue posible gracias al advenimiento y uso generalizado de Internet, el cual se considera como un medio de comunicación de alcance global que ha desdibujado las fronteras espacio-temporales, permitiendo una comunicación inmediata entre cualquier punto del planeta. Hoy en día, prácticamente cualquier actividad sociocultural encuentra su referente en Internet, es innegable que como tecnología de comunicación, Internet ha modificado los comportamientos sociales desde la manera en cómo los seres humanos estudian, hasta cómo se ejecutan negocios y ocurre a un ritmo tan acelerado que la reflexión al respecto académica o no, permanece en constante producción y retroalimentación. El señalamiento anterior responde al hecho de que aún no se comprende del todo, cuáles serán los alcances que estas redes de comunicación e información han de tener sobre los comportamientos y estructuras sociales. Al respecto, señala Martínez (2006) que éstas:

Trascienden su papel inicial para convertirse en un mecanismo nuevo de prefiguración de prácticas y hábitos comunicativos que demarcan unos nuevos mapas culturales e inusitadas reelaboraciones simbólicas, produciendo así un visible cambio en las formas de aprehensión de la realidad y en la constitución misma de las identidades y las subjetividades humanas. (p. vi)

Internet como herramienta y medio de comunicación ha modificado la interacción humana, pues en mayor o menor medida la mayoría de grupos humanos de alguna manera ha interactuado con estas tecnologías de la comunicación e información (Martínez, 2006). A continuación, se expone un

breve recorrido por la historia de la *web* desde sus inicios hasta la actualidad, a través de la infografía elaborada por Internet *Academi* para la página *web* TreceBits (Ver **Figura 1**)

Aunque el tema de este ensayo no se enfoque hacia la Historia de la invención de Internet y a partir de la imagen anterior, es preciso señalar que su origen se encuentra en la "insólita encru-

Figura 1. BREVE HISTORIA DE INTERNET

Fuente: Imagen de: TreceBits. Tomado de: <http://bit.ly/2vKBWF5>

cijada entre la gran ciencia, la investigación militar y la cultura libertaria” (Castells, 2001, p. 31) vale la pena detenerse un momento sobre este aspecto, pues uno de los factores más importantes del surgimiento de la *web*, es que la misma fue el resultado de los esfuerzos de universidades, centros de investigación estatales y la incidencia de culturas alternativas como los *hackers*¹, pues se comprendió que un avance como éste debía ser resultado de la colaboración entre los distintos actores sociales y no algo exclusivo de una empresa.

Los autores en los orígenes de Internet se basaron en la idea, en muchos casos, de crear programas denominados *Open Source Software*², esencialmente lo que actualmente se conoce como Programas de Código Abierto, esto implica que el desarrollador o desarrolladores, diseñan sus programas y publican sus códigos para que sean mejorados por otros usuarios o desarrolladores, tal es el célebre caso del sistema operativo denominado Linux³.

En concordancia con lo anterior, se puede afirmar que el desarrollo de un paradigma digital se encuentra estrechamente vinculado a la relación establecida entre los adelantos tecnológicos y las telecomunicaciones, éste sin duda, está modificando

1 Muchos consideran que hacker se refiere a pirata informático, sin embargo, son personas que poseen la habilidad para dominar en un buen porcentaje diversos aspectos como: lenguajes de programación, manipulación de *hardware* & *software*, telecomunicaciones, entre otras cosas; todo esto lo pueden ejecutar con fines de lucro, volverse populares, por motivación, pasatiempo o para efectuar tareas sin fines de lucro. (Setfree, 2016).

2 El término *Open Source Software* se refiere a los programas instalados en las computadoras cuyos códigos fuente pueden ser verificados, modificados y mejorados, por cualquiera. También se puede decir, que *Open Source* o Código Abierto puede comprenderse como el movimiento que permite y exhorta a compartir el código de un *software* y que el mismo sea utilizado, distribuido y modificado. Sin embargo, permite que sea modificado solo si se cuenta con la aprobación del autor del *software* en cuestión. (alejandrob, 2014)

3 Linus Torvalds fue un estudiante de la Universidad de Helsinki que en 1986, a la edad de 21 años, desarrolló el núcleo (*kernel*) del sistema operativo que en la actualidad se conoce como Linux, el finlandés es el creador de su código fuente, y es junto a Richard Stallman – quienes muchos consideran el padre de la filosofía del *software* libre – los personajes más influyentes a nivel mundial al respecto.

la estructura social, el comportamiento humano, los modos de comunicación, recepción y procesamiento de la información, al punto que algunos autores como Prensky (2010) o Cendoya (2013) plantean una nueva clasificación del hombre que va desde los Nativos e Inmigrantes Digitales del primero, a la división de los humanos en Prebotónicos, Botónicos y Táctiles del segundo (Latorre, 2014). Actualmente, es fundamental advertir, que los modos de comunicación del hombre se caracterizan por ir de la mano con las denominadas Nuevas Tecnologías, las cuales pertenecen completamente a la esfera de lo digital.

Al considerar en conjunto todos los aspectos que se han venido mencionando, el surgimiento de Internet y el Paradigma Digital, el desarrollo de la microelectrónica se puede afirmar que existe una modificación del comportamiento e interacción cultural tradicional en relación a la comunicación, con “consecuencias sociales, culturales, psicológicas o existenciales” (Timón, 2017, p. 484.) De alguna manera las Nuevas Tecnologías de la información y comunicación, también han trastocado la concepción del tiempo y el espacio de los seres humanos, ahora múltiple, simultáneo y virtual, las fronteras han sido desdibujadas por la interacción a través de los diversos dispositivos tecnológicos electrónicos creados para tal fin; la interacción entre los individuos ya no se concentra en una categoría de lo local, o bien lo nacional, incluso rebasa lo internacional (Martínez, 2006).

La humanidad está en presencia de la época del *Homo-Digital*, ya se aclarará más adelante. Basta con fijarse muy bien en el número de usuarios que acceden a las denominadas Redes Sociales (RRSS), ya estas cifras no se miden en millones sino Billones de usuarios (Ver **Figura 2**, pág 83) que cada día acceden a estos espacios de la *web* 2.0 para “interactuar” con otras personas. Las RRSS se han convertido en espacios de interacción entre humanos instalados en la *web*, se comprueba aquí lo que se ha venido comentando reiteradas veces,

Figura 2. NÚMERO DE USUARIOS ACTIVOS EN REDES SOCIALES PARA MARZO DE 2017

Fuente: Detalle de la Infografía "Estadísticas de redes sociales 2017" de Pingdom. Tomado de: <https://goo.gl/vG1bxX>

estamos ante un cambio en el comportamiento y estructuras sociales sin precedentes.

Como afirma Friss (2015) la humanidad se encuentra actualmente, en la Edad de Piedra del *Homo-Digital*, aún no se sabrá de manera definitiva y determinante hacia dónde conducirá el empleo de la tecnología a gran escala, la evolución en términos *darwinianos* ocurre de manera más lenta, pero la dinámica en los cambios sociales es prácticamente inmediata lo que dificulta su seguimiento y estudio. No obstante, cada vez más investigaciones se están centrando en el "comportamiento digital" que los humanos presentan ante la adopción y uso de estas Nuevas Tecnologías.

¿Entonces qué significa ahora el ser humano? ¿De qué tratan actualmente las humanidades? El inicio de esta disertación planteaba la disyuntiva que enfrenta el ser humano ante la existencia y uso de un libro digital, Entonces ¿la red formaría parte del mundo en que vivimos el día a día o es un mundo aparte? Si algo queda claro es que en ambos existe y hay un uso del lenguaje. Y dentro de los análisis de las Ciencias Sociales es necesario y posible estudiar cómo se emplean esos lenguajes.

Capurro (2010) plantea que ante todas estas modificaciones de la comunicación y el lenguaje en las sociedades contemporáneas, se haya desviado el interés académico de la hermenéutica como metodología de estudio de las Ciencias Humanas (S.XIX) o bien como vía para la auto-comprensión del ser humano derivada del giro filosófico otorgado a la misma en siglo XX de la mano de autores como Heidegger y Gadamer. Es así como siguiendo la línea de Capurro, se comprende que en la actualidad, la hermenéutica como práctica metodológica de las Ciencias Humanas debe ahora también interpretar o comprender los procesos digitales.

La reflexión anterior conduce a detenerse en uno de los exponentes más importantes de la hermenéutica de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI como lo fue Paul Ricoeur, para el filósofo y antropólogo francés citado por Timón, (2017):

Parte de la base de que toda pregunta sobre un ente cualquiera es una pregunta sobre el sentido de ese ente, por lo que es una pregunta hermenéutica; es decir, que cualquier cuestión que

se plantee acerca de un ente requerirá atender a la hermenéutica porque su respuesta conlleva su interpretación (p. 465)

De esta manera, se puede señalar que la propuesta de Ricoeur permite estudiar o señalar el sentido que tiene el lenguaje digital, el “código” digital y la incidencia que posee en las estructuras sociales contemporáneas. La hermenéutica que plantea Ricoeur concilia sus dos grandes tradiciones: la hermenéutica de la sospecha y la hermenéutica de la confianza, lo que permite un acercamiento más amplio al texto digital. Se entiende lo propuesto por Ricoeur de la misma manera que Timón, (2017):

Una acción también se puede considerar un texto, pero ejecutando una serie de operaciones para objetivarla -al igual que se fija un discurso por la escritura- y, así, poder hacerla objeto de interpretación y comprensión. Esta objetivación es posible por algunos rasgos internos de la acción que son similares a la estructura del acto del habla y que convierten el hacer en una especie de elocución, de expresión de lo que se ha hecho. De esta forma, hay que aislar la estructura noemática de la acción, el contenido del actuar, de la noesis entendida como intención de la acción, para identificar las reglas constitutivas de la propia acción. Estaríamos aquí tratando el texto como algo ajeno al mundo en el que se desempeña, como una entidad cerrada, sin mundo, sin contexto.” (p. 466).

De esta manera, los comportamientos, textos e incluso los códigos en el lenguaje digital pueden abordarse como un texto, la tecnología al servicio de lo humano y no al contrario. Esta naturaleza no acabada del presente – aunque no se ha abordado en esta investigación – no niega la existencia de una profunda brecha entre las comunidades con un alto

desarrollo tecnológico, en contraste con aquellas que aún se encuentran en el estado prebotónico (como afirmaría Cendoya ob. cit). Este hecho es una clara demostración de que aún los seres humanos nos encontramos en los primeros momentos de los cambios en las estructuras sociales derivadas del Paradigma Digital y se observa que es posible comprenderlos a través de una hermenéutica flexible y por qué no, inacabada también. Si se parte, como afirma Ricoeur citado por Timon (2017) de que la acción puede ser abordada como un texto, entonces este punto medio entre hermenéuticas es favorable para la interpretación del comportamiento del *Homo-Digital*. El mismo autor citado por Ferraris (2005) afirma que:

Podemos, como lectores, permanecer en la suspensión del texto, tratarlo como texto sin mundo y sin autor; lo explicamos, entonces, con base en sus relaciones internas, con base en su estructura. O bien, podemos levantar la suspensión del texto, completarlo con palabras, devolviéndolo a la comunicación viva. Estas dos posibilidades pertenecen ambas a la lectura, y la lectura es la dialéctica entre estas dos posturas. (p.331.)

Partiendo de lo anteriormente expuesto, se podría hablar incluso de una *red hermenéutica* que adopte esa maleabilidad, flexibilidad y adaptabilidad que caracteriza también a este tipo de sistemas. Porque además de la historicidad, las tradiciones, y especialmente el lenguaje natural de la humanidad, ahora es necesario considerar el código fuente, el lenguaje digital que está permeado de artificialidad y aun así es parte e interactúa en el comportamiento social, para Capurro (2010) la hermenéutica de lo digital, aquella producida por y para el estudio del *Homo-Digital* es:

Un proceso de auto-objetivación y construcción social e histórica del sujeto

así como también, paradójicamente, de una desobjetivización fundamental del mismo. La hermenéutica digital radicaliza este proceso de auto-comprensión y autoconstrucción incluyendo los procesos biológicos que vienen siendo entendidos como procesos de comunicación de mensajes que pueden ser modificados artificialmente (p.238)

Posiblemente la humanidad esté ante el desafío de comprender al humanismo fuera de su *kernel* antropológico, por emplear un término de software que se adapte al lenguaje del *Homo-Digital*. Y esto conduce a comprender que además se debe asumir una postura ética ante todos estos cambios; la tecnología espera que los seres humanos piensen de manera más creativa, para poder tener una finalidad más humana. Hablar de ética empleando la hermenéutica en la era del *Homo-Digital* no es descabellado, si se considera quién detenta ahora el poder, por ejemplo sin temor a equivocarme puedo afirmar que cualquier presidente del mundo, incluso los dictadores totalitarios, jamás han imaginado siquiera cómo es gobernar a 1.8 Billones de humanos, además de conocer sus preferencias y comportamientos como usuarios de la *web*, cosa que el fundador de *Facebook*, Mark Zuckerberg conoce a la perfección.

Es por esto, resulta ineludible considerar, para la hermenéutica de lo digital, lo mismo que Gadamer como exponente de la hermenéutica de la sospecha, ya había advertido, la misma tiene un fin ético si se considera que en base a ella se constituye un "sentido común" que permite la estabilidad social y la creación de instituciones (Gadamer citado por Capurro, 2010). No ha de sorprender entonces, que la hermenéutica germine como una vía para la comprensión de los cambios en las estructuras sociales en el surgimiento de la era del *Homo-Digital*, porque sin duda nos encontramos ante una crisis que cuestiona los cimientos de la sociedad occidental, en todas sus formas e instituciones, y en

momentos de crisis emergen distintas propuestas éticas derivadas de las relaciones culturales entre los hombres.

En consecuencia, es el momento de iniciar a través de cuestionamientos, el camino hacia la interpretación y comprensión de quiénes somos ante el advenimiento del Paradigma Digital, cuál es nuestro lugar en el mundo, ¿usamos la tecnología para ayudarnos a nosotros mismos o para ayudar a la humanidad? Friss (2015) expone un panorama ético nuevo del que se debe ser conscientes, es decir, se plantea la posibilidad de que en lugar, de que el uso de la tecnología controle el comportamiento de los seres humanos, cómo nuestro comportamiento podría controlar la tecnología. Quienes ejercen y ejercerán en un futuro la hegemonía del poder – en términos *foucaultianos*– no son precisamente los líderes políticos, sino todos aquellos emprendedores que han apostado por las tecnologías y medios digitales.

Es oportuno advertir, de la misma manera que Capurro (2010) que la hermenéutica ya casi en la segunda década del siglo XXI debe sobrepasar a las Ciencias Humanas y acoger su universalidad, considerando que incluso ahora dentro del mundo académico se generan en los proyectos de las Humanidades Digitales o en las indagaciones acerca de lo post-humano nuevos contenidos e información donde la hermenéutica misma debe intentar comprender – valga la redundancia- estos nuevos procesos de comprensión y construcción de sentido que la era digital y la *web 2.0* posibilitan.●

REFERENCIAS

- Capurro, R. (2010). La hermenéutica frente al desafío de la técnica digital. *Liinc em Revista*, 6 (2), 235-249
- Castells, M. (2001). *La galaxia de Internet*. Madrid, España: Areté
- Cendoya, R. (2013). *Revolución del homo sapiens al homo digitalis*. Barcelona, España: Sekotia

- Ferraris, M. (2005). *Historia de la Hermenéutica*. (2da.ed.). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Friss, N. (productor). (2015). *The evolution of homo digitalis*. [Archivo de vídeo]. Recuperado en <https://goo.gl/DA1Bzd>
- Latorre, M. (08 de septiembre de 2010). Del "homo sapiens" al "homo digitalis". [Mensaje en un Blog]. Recuperado en <https://goo.gl/97mMsP>
- Martínez, B. (2006). *Homo Digitalis: Etnografía de la Cibercultura*. Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes.
- Pohl, F. (2001). La retórica del Realismo: Courbet y los orígenes de la Vanguardia. En S. Eisenman (Coord.) *Historia crítica del arte del siglo XIX*. pp.218-237. Madrid: Akal.
- Prensky, M. (2010). Nativos e Inmigrantes Digitales. *Cuadernos SEK 2.0*. Recuperado en <http://bit.ly/2hRpikk>.
- Timón, R. (2017). *Los nuevos medios como agentes de cambio cultural en la era digital. Un análisis hermenéutico y crítico*. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense de Madrid, España.
- Setfree, L. (2016). ¿Qué es un hacker? España: Vix. Recuperado en <https://goo.gl/zFHvHY>
- Alejandro, B. (2014). *Algunos términos y conceptos relacionados con el Software Libre que deberías conocer*. Hipertextual. Recuperado en <https://goo.gl/4gWo2p>